

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

- o'quv materiallarining rang – barangliligi va qiziqarliligi;
- ta'sirli, mavzuga oid autentik audiovizual materiallardan foydalanishi;
- o'ziga xos motivatsion usullarni qo'llay olishi [5].

ATKI yo'nalishi talabarlari kompyuter, elektronika sohalarini yaxshi bilishi bilan xarakterlansada kuzatuvlarimiz natijasida shuni aniqladikki, bu yo'nalish talabalarining ba'zilari til o'rganish jarayonida ingliz tilidagi mavjud gramatik qonuniyatlarni o'zdashtirishlarida bir qator qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Yoki leksik boyliklarini kamligi sababli ularning tinglab tushunish, o'qish, yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda bir qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Ba'zan o'zi atrofida gilarni ruhiy kechinmalarini to'g'ri baholay olmasliklari ham ularning motivatsiyasiga ta'sir qilishini kuzatdik. Bunday holatlarda o'qituvchi Noemi Ollero Ramirezning o'z maqolasida bergan maslaxatiga binoan quyidagilarni amal oshirishi maqsadga muvoffiqdir. U o'z maqolasida yozishicha: «Bundan tashqari masalaning ikkinchi tamoni mavjud bo'lib, o'qituvchi talabaning psixologiyasini yaxshi bilishi, o'z taraqqiyoti va iqtidorini namoyon qila olishni bilishi, dars jarayonidagi turli o'zgarishlarga psixologik jihatdan tayyorligini taminlashi, yangicha fikrlashi va tafakkur qila olishi, ro'y berayotgan jarayonlarni to'g'ri idrok qilishi juda muhimligini ta'kidlaydi. O'qituvchilarning o'quv jarayonidagi kasbiy barqarorligi, xulq atvori, metodikasi, o'quv ishchi dasturlarini tuzishi, talabalar bilan norasmiy aloqalari, topshiriqlarning turi, tabiati va xattoki sinf muhiti ham talabalarining chet tillarni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasiga tasir qiladi» deydi [6]. Taxlillar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki o'qituvchi dars jarayonidagi o'ziga xos o'quv motivatsiyani yaratishga mas'uldir.

ATKI yo'nalishi turli bilim darajasidagi talabalarini motivatsiyasini rivojlantirishda:

- har bir didaktik jarayon maqsadli bo'lishi;
- o'qitish vositalarining mazmun va mohiyati reallikni aks ettirishi;
- o'qitish mazmunini baxolash mezonlari bilan ta'minlashi ularni til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini uyg'otishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cook, V. (2000). *Linguistics and second language acquisition*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press and Macmillan Publishers Ltd.
2. Deci E.L, Flaste R. Why do we do what we do: the dynamics of personal autonomy. USA: Putnam's Son's, 1996.- p 10.
3. S.L. Rubinshteyn. Основы общуеу psixologii. – SP b:Piter 2008. (526-527s)
4. N.O. Ramirez. The Influence of Motivation in the Foreign Language Learning Process. FORUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – [http://dx.doi.org/10.6035/ ForumRecerca.2014.19.44](http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.44) № 19/2014.pp. 695-707
5. Ana Sofia Gonzalez. The Influence of Cultural Contexts in Learner's Attributions for Success and Failure in Foreign Language Learning. 2015. 28p. Cambrige Scholar Publishing.
6. N. Oroujlou, Dr. Majid Vahedi. Motivation, attitude, and language learning. 1877-0428 © 2011 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of Dr Zafer Bekirogullari. doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.333 Open access under CC BY-NC-ND lisenca. [995-999p]

УДК 37.2.88.1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ПОДКАСТ И АУДИОКНИГА»

<https://zenodo.org/records/15336658>

Ходжаев Комилхон Юнусович,

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье раскрывается понятие «подкаст», предлагается классификация подкастов и выделяются главные жанры этого сервиса. Показано, что использование подкастов в обучении иностранному языку позволяет развивать навыки аудирования у студентов.

Рассматриваются особенности использования системы сервиса подкастов, описаны этапы работы с подкастингом.

Ключевые слова: *аудирование, дистанционный, обучение, иностранный язык, классификация, подкаст.*

Annotatsiya. *Maqolada “podkast” tushunchasining ma’nosi ochib berilgan, podkastlar tasnifi taklif qilingan va ushbu xizmatning asosiy janrlari aniqlangan. Chet tilini o’rgatishda podkastlardan foydalanish o’quvchilarda tinglash ko’nikmalarini shakllantirish imkonini berishi ko’rsatildi. Podkast xizmati tizimidan foydalanish xususiyatlari muhokama qilinadi va podkast bilan ishlash bosqichlari tavsiflanadi.*

Kalit so’zlar: *tinglash, masofaviy ta’lim, chet tili, tasnif, podkast.*

Abstract. *This article discusses about the methods of — teaching as podcasting. Classification of podcasts is proposed. It is shown that use of podcasts improves listening and comprehension skills of students. Peculiarities of usage of podcast system are considered.*

Key words: *classification, distant, foreign languages, listening and comprehension, podcasting, teaching.*

В XXI веке стремительное развитие информационных технологий открыло широкие возможности для изучения иностранных языков, в том числе русского как иностранного. Одним из ключевых видов речевой деятельности, требующим особого внимания в процессе обучения, является аудирование. Навык восприятия устной речи на слух играет решающую роль в коммуникативной компетенции студентов-филологов, определяя их способность воспринимать и интерпретировать звучащую речь в различных коммуникативных ситуациях.

Современные образовательные технологии предлагают новые подходы к формированию умений аудирования, среди которых особое место занимают подкасты и аудиокниги. Их использование в учебном процессе способствует погружению студентов в естественную языковую среду, активизирует познавательную деятельность и повышает мотивацию к изучению языка. В условиях цифровизации образования интеграция подкастов и аудиокниг в методику преподавания русского языка становится актуальной задачей педагогической науки.

Подкаст — вид аудио- и видеоконтента, когда один или несколько ведущих обсуждают разные темы. Как правило, у подкаста есть своя аудитория, формат и конкретное направление (финансы, психология, книги, маркетинг или другие). Подкасты часто включают несколько ведущих, интервью и незапланированные обсуждения. С другой стороны, аудиокниги имеют одного рассказчика или актерский состав, следуя сценарию, тесно связанному с содержанием книги. Длина: Эпизоды подкаста могут варьироваться по длине от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от шоу и темы [1].

Термин “подкаст” происходит от сочетания слов “iPod” и “broadcast” (радиовещание). Хотя первые шаги в развитии подкастов были предприняты задолго до появления iPod, именно этот девайс сыграл ключевую роль в популяризации формата.

Рост полярности начался с 2010-х годов и подкасты начали стремительно набирать популярность. Одной из причин стало улучшение качества оборудования для записи звука и снижение стоимости его приобретения, что упростило процесс создания подкастов для широкого круга людей. Кроме того, развитие смартфонов и

широкополосного интернета обеспечило легкий доступ к подкастам, сделав их доступными на ходу.

Появление специализированных платформ, таких как Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка и Google Podcasts, способствовало росту аудитории. Эти сервисы предлагают удобные интерфейсы для поиска, подписки и прослушивания подкастов, а также рекомендации, основанные на интересах пользователя. В результате разнообразие доступных тем и жанров позволяет каждому найти что-то по душе, будь то новости, образование, развлечения или специализированные темы [2].

Одной из ключевых причин популярности подкастов является их гибкость. Пользователи могут выбирать, когда и где слушать контент, будь то во время поездки на работу, занятий спортом или домашних дел. Такой формат отлично вписывается в современный ритм жизни, делая потребление информации более удобным и персонализированным. Кроме того, подкасты предлагают глубокое погружение в темы, которое редко достигается в традиционных СМИ. Формат длительных разговоров и интервью позволяет создателям контента подробно рассмотреть интересующие вопросы, предоставляя аудитории возможность получить более полное понимание обсуждаемых тем. Это особенно ценно в образовательных и научно-популярных подкастах, где тщательное изучение материала способствует лучшему усвоению информации.

Подкасты значительно повлияли на медиaprостранство, стимулируя развитие новых форм повествования и взаимодействия с аудиторией. Они предоставляют платформу для голосов, которые могли быть недооценены в традиционных медиа, способствуя более разнообразному и инклюзивному дискурсу. Это особенно важно в контексте социальных изменений и стремления к большему представлению различных культур и мнений. Кроме того, подкасты стали важным инструментом для маркетинга и брендинга. Компании используют подкасты для продвижения своих продуктов и услуг, а также для создания более тесной связи с аудиторией через информативный и развлекательный контент. Это позволяет не только повысить узнаваемость бренда, но и укрепить доверие потребителей [3].

Прогнозы на будущее подкастов остаются позитивными. С развитием технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, подкасты могут стать еще более персонализированными, предлагая контент, идеально соответствующий интересам каждого слушателя. Автоматизация процессов создания и распространения контента также может снизить барьеры для входа, позволяя большему числу людей создавать собственные подкасты. Кроме того, интеграция подкастов с другими медиаформами, такими как видео и социальные сети, открывает новые возможности для кроссплатформенного взаимодействия (Кросс-функциональность подразумевает, что группа людей с различными навыками и опытом работает над достижением общей цели. Это позволяет не передавать проект от одной команды другой во время работы над его запуском, а организовать всю работу в рамках одной команды) и расширения аудитории. Это может привести к появлению новых форматов и жанров, которые еще более эффективно удовлетворяют потребности современной аудитории.

В ситуации реального общения большая часть времени отводится на прослушивание и восприятие информации, исходящей от собеседника. То, насколько мы точно понимаем полученную информацию, определяет наши последующие действия.

Помочь обучающимся научиться воспринимать и понимать звучащую речь является основной целью аудирования (слушания).

Слушание, являясь видом речевой деятельности, вместе с другими аспектами изучения иностранного языка, служит для реализации целей обучения, направленных на формирование навыков коммуникации. Отметим, что данный вид речевой деятельности является рецептивным (Rezeptivitat; лат.) — восприимчивость, а также и само состояние восприятия. Согласно Канту, рецептивность — способность «получать представления благодаря способу, каким на нас воздействуют предметы»), т.к. он относится к внутренней форме, впоследствии переходящей в репродукцию невыраженного материала, т.е. в высказывание. Еще одной особенностью слушания является его реакционный характер, проявляющийся как ответная реакция на речь собеседника. Говорящий может реагировать, строя собственные высказывания, как участвуя в диалоге и полилоге во время занятия, так и во время прослушивания аудио и видео материала. Различные аспекты аудирования являются актуальными для исследователей и методистов в практике преподавания языков.

Выделяя аудирование в отдельный вид речевой деятельности, основываясь на собственном многолетнем опыте преподавания иностранного языка, отметим, что именно слушание вызывает наибольшие трудности у обучаемых независимо от уровня владения языком. На наш взгляд, эти трудности заключаются в сложности дешифровки звучащей речи, в которую вовлечены психические механизмы: внимание, способность к концентрации, запоминание, осознание и другие.

Форма восприятия аудирования происходит неравномерно, за счет различного рода помех (шум, речевые дефекты, не расслышал слово и т.д.) [4].

Формируя и закрепляя способность слушания, преподаватель преследует не только цели обучения иностранному языку, но и обеспечивает гармоничное развитие личности обучаемого. Образовательная ценность данного вида коммуникативной деятельности заключается в предоставлении возможности понимать речевые высказывания как отдельные лексические единицы на родном или иностранном языке. Воспитательное значение заключается в формировании умения слушать и воспринимать речь на слух. Что же касается развивающих навыков, то аудирование помогает обучающемуся в развитии памяти и восприятию информации на слух.

Не подлежит сомнению тот факт, что аудирование является неотъемлемой частью в обучении иностранному языку и дает возможность овладеть его фонетической и интонационной стороной (ритм, пауза, ударения, мелодика и т.д.). Благодаря аудированию, обучающиеся могут усваивать не только лексические единицы, но и грамматические структуры новой языковой системы. Кроме того, аудирование многофункционально, так как неразрывно связано со всеми видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо).

Феномен подкастов отражает изменения в потреблении медиа, стремление к гибкости и глубокому погружению в темы. От своих скромных начал до глобального влияния, подкасты продолжают эволюционировать, предлагая уникальные возможности как для создателей, так и для слушателей [5]. Их популярность обусловлена сочетанием доступности, разнообразия и возможности персонализации, что делает подкасты важным элементом современного медиапространства.

Следует отметить, что подкасты и аудиокниги играют важную роль в обучении студентов-филологов, способствуя развитию навыков восприятия устной речи, расширению словарного запаса и улучшению произношения. Их использование в образовательном процессе имеет несколько ключевых преимуществ. Например, развитие аудитивных навыков, т.е. развитие речевых операций, доведенные до уровня автоматизма и связанные с узнаванием и различением на слух отдельных звуков и звуковых комплексов, в том числе различных типов интонационных конструкций в потоке речи. Подкасты и аудиокниги позволяют студентам адаптироваться к различным акцентам, интонациям и стилям речи, что особенно полезно при изучении иностранного языка. Они помогают воспринимать речь на слух без визуальной поддержки, что тренирует способность понимать живую речь в реальной коммуникации [6].

Обогащение словарного запаса и грамматической интуиции. Аутентичные аудиоматериалы знакомят студентов с современной лексикой, идиомами и фразеологическими оборотами, что способствует естественному усвоению языковых конструкций.

Формирование навыков выразительного чтения и произношения. Прослушивание профессионально озвученных книг и подкастов помогает студентам моделировать свою речь, подражая носителям языка. Это особенно полезно для будущих преподавателей и переводчиков.

Развитие критического мышления и аналитических способностей. Многие образовательные подкасты и литературные аудиокниги затрагивают сложные темы, требующие осмысления и анализа, что способствует формированию аналитического подхода к тексту и развитию дискуссионных навыков.

Гибкость и доступность обучения. Студенты могут слушать аудиоматериалы в любое время и в любом месте, что делает обучение более удобным и менее зависимым от классных занятий.

Таким образом, подкасты и аудиокниги представляют собой ценный инструмент для повышения уровня языковой компетенции студентов-филологов, сочетая в себе элементы интерактивного и автономного обучения.

Список литературы:

1. Трапезникова О.А. Использование подкастов в обучении русскому языку как инославянскому. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Социально-гуманитарный факультет, Кафедра литературы, русского и иностранных языков Философский факультет Департамент русского языка и литературы trapeznikova-olg@mail.ru.
2. Михеева М.И. "Изучение специальной лексики с использованием обучающих подкастов". «Науки об образовании» 2023 г.
3. Обухова Т.М. Опыт использования аутентичного подкаста. 2020.
4. Ануфриева Г.В. Подкасты как новая дискурсивная практика русскоязычных. Масс-Медиа, 2022.
5. Нифантова П.А. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: метод. руководство. М.: Русский язык, 1990. 246 с.
6. Мильруд Р.П., Носонович Е.В. Параметры аутентичного учебного текста // Иностранные языки в школе. 1991. № 1. С.11-18.

